

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**NASRETDINOVA Makhzuna Takhsinovna**
DSc, Professor**ULMASOV Firdavs Gayratovich**
PhD**RAKHIMOV Zhakhongir Khotamovich**
Samarkand State Medical University**BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER**

For citation: Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir. Bronchopulmonary complications in patients with laryngeal cancer / Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 248-253

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731981>**ANNOTATION**

582 case records of patients with cancer of the larynx have been examined for associated bronchopulmonary disease. Bronchopulmonary complications were registered in 90.7, 38.9% of patients with tracheostoma and without it, respectively, in 21.3% of control patients. The original trial included 80 patients of the study group and 50 control patients. The study of blood gases and acid-base balance, external respiration function has revealed compensated acidosis in both groups (more pronounced in the study group before operation), respiratory distress in the study group. The removal of the tumor resulted in improval of the external respiration and normalization of blood gases and acid-base balance. A complex of diagnostic, therapeutic and prophylactic measures is proposed against bronchopulmonary complications in laryngeal cancer.

Key words: bronchopulmonary disorders, laryngeal cancer, blood gas composition, acid-base balance of the blood, external respiration function.

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна
Д.м.н., профессор**УЛЬМАСОВ Фирдавс Гайратович**
К.м.н.**РАХИМОВ Жахонгир Хотамович**
Самаркандский государственный медицинский университет**К ВОПРОСУ О БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ У БОЛЬНЫХ РАКОМ
ГОРТАНИ; ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ****РЕЗЮМЕ**

С целью выяснения роли сопутствующей бронхолегочной патологии проведен анализ 582

историй болезни больных раком гортани. У 90,7% пациентов, имеющих трахеостому, имелись бронхолегочные осложнения. Среди больных раком гортани без трахеостомы такие осложнения наблюдались у 38,9% наблюдений, в контрольной группе — у 21,3%. Собственные исследования проведены у пациентов основной (80 человек) и контрольной (50 человек) групп. Исследовался газовый состав и кислотно-щелочное состояние крови, функция внешнего дыхания. У больных обеих групп было выявлено наличие компенсированного ацидоза, значительно более выраженного у больных основной группы до операции, наличие дыхательной недостаточности, обусловленной обструкцией преимущественно мелких и средних бронхов (у больных исследуемой группы). После удаления опухоли отмечалось улучшение показателей функции внешнего дыхания и нормализация показателей газового состава и кислотно-щелочного состояния крови. На основании результатов собственных исследований предложен лечебно-диагностический комплекс профилактики бронхолегочных осложнений у больных раком гортани.

Ключевые слова: бронхолегочная патология, рак гортани, газовый состав крови, кислотно-щелочное состояние крови, функция внешнего дыхания.

В настоящее время успехи в лечении ЛОР-онкологических больных несомненны. Достигнуто значительное улучшение показателей отдаленной выживаемости, разработаны и широко применяются органосохраняющие хирургические вмешательства, получили дальнейшее развитие методы реабилитации данной категории пациентов. Рак гортани не является исключением [1,7,9]. Тем более досадно, что часть больных злокачественными новообразованиями гортани дополнительно страдают из-за сопутствующей патологии, в частности бронхолегочной. В ряде случаев больной погибает не от основного заболевания (рака гортани), а от присоединившейся пневмонии [5, 8]. Это обстоятельство побудило нас к поиску путей предупреждения тяжелых бронхолегочных осложнений у больных раком гортани.

Целью работы явилось ретроспективное изучение роли бронхолегочных осложнений в процессе лечения больных раком гортани; исследование функции внешнего дыхания (ФВД), газового состава и кислотно-щелочного состояния (КЩС) крови у данного контингента больных для формирования групп повышенного риска развития тяжелых бронхолегочных осложнений, а также разработка методов лечения и профилактики бронхолегочных осложнений.

Для диагностики рака гортани, злокачественных новообразований, а также бронхолегочных осложнений применялись следующие методы: непрямая и прямая ларингоскопия, фиброларинго- и фибротрахеобронхоскопия, рентгеномография, биопсия, цитологическое и гистологическое исследование, исследование ФВД, газового состава и кислотно щелочной состав крови. Обработка данных производилась на персональном компьютере по оригинальной программе. Определение статистической достоверности средних величин проводилось с учетом достоверности критерия Стьюдента.

В соответствии с целью работы были изучены истории болезней 582 больных, находившихся на лечении в отделении опухолей головы и шеи Волгоградского областного клинического онкологического диспансера с 1990 по 1996 гг. Пациенты были разделены на 3 группы: группа *A* (322 человека) — больные раком гортани, имеющие трахеостому; группа *B* (260 человек) — больные раком гортани без трахеостомы; группа *C* (108 человек, контрольная) — больные раком других ЛОР-органов. Группы формировались по принципу однородности.

Наибольшее число бронхолегочных осложнений имелось у пациентов группы *A* — 90,7%, из них пневмонии у 22 человек (6,8%), бронхиты у 249 (77,3%). В группе *B* число больных с сопутствующей бронхолегочной патологией составило 101 (38,9%), из них бронхиты выявлены у 90 (34,7%) человек, пневмонии — у 7 (2,7%). В группе *C* имелось наименьшее число бронхолегочных заболеваний — 23 (21,3%) человека, из них пневмония наблюдалась у 1 (0,9%), бронхиты у 19 (17,6%). Обращает на себя внимание резкое различие в количестве бронхолегочных осложнений у больных групп *A* и *B* 90,7% и 38,9%

соответственно (различия статистически достоверны, $p < 0,001$). В группе *C* этот показатель еще меньше — 21,3%. Очевидно, что наличие трахеостомы у больных раком гортани является фактором, отягощающим течение основного заболевания — рака гортани. Это обстоятельство усугубляется тем, что данные больные получают тяжелое агрессивное лечение: обширные травматические операции с последующим облучением, что отрицательно влияет на защитные механизмы организма. Все пациенты рассматриваемых групп получали обычное для каждой нозологической формы лечение: антибиотикотерапию в послеоперационном периоде; средства, разжижающие мокроту (мукогель, мукомист, бромгексин) и расширяющие бронхи (эуфиллин, эфидрина гидрохлорид по схеме); при наличии в трахеобронхеальном дереве вязкой, трудноотделимой мокроты выполнялся его лаваж с использованием фиброскопа. При развитии у больного пневмонии к лечению добавлялся постельный режим, дезинтоксикационная и симптоматическая терапия. Вышеперечисленные лечебные мероприятия были эффективны не во всех случаях, что заставило нас изучить некоторые особенности патогенеза бронхолегочных осложнений у больных раком гортани.

С этой целью было сформировано 2 группы пациентов: группа *A* (исследуемая) — больные раком гортани, 80 человек; группа *C* (контрольная) — 50 больных раком других ЛОР-органов: верхнечелюстной пазухи, решетчатого лабиринта, наружного носа и уха.

Больные контрольной и исследуемой групп были сходны по полу, возрасту, распространенности опухолевого процесса.

Для оценки некоторых параметров гомеостаза мы провели исследование газового и кислотно-щелочной состав крови у больных обеих групп в до- и послеоперационном периоде.

В комплекс исследований входило измерение следующих параметров артериальной и венозной крови: pH , парциальное давление углекислого газа (P_{CO_2}), парциальное давление кислорода (P_{O_2}), бикарбонат (HCO_3^-), стандартный бикарбонат ($StBC$), общее количество углекислого газа (TCO_2), избыток оснований (ABE), стандартный избыток оснований ($StBE$), буферное основание (BB), насыщение кислородом ($SATO_2$), общее содержание кислорода (O_2st). Исследования проводились по несколько раз в до- и после-операционном периоде.

Артериовенозная разница составила в исследуемой группе до операции по P_{O_2} — $30,1 \pm 18$ мм рт. ст.; $SATO_2$, $-24,2 \pm 12,9\%$; $O_2st/3,92 \pm 0,3$ об.%. После операции данные показатели составили соответственно: $41,1 \pm 19,1$ мм рт. ст.; $31,2 \pm 10,3\%$; $5,5 \pm 1,6$ об.%.

В контрольной группе эти показатели составили соответственно: $23,9 \pm 18,2$ мм рт. ст.; $15,0 \pm 14\%$; $3,0 \pm 1,9$ об.%; после операции: $50,1 \pm 22,1$; $28,7 \pm 17,5\%$; $5,5 \pm 3,8$ об.%.

Мы не ставили перед собой задачу тщательного изучения метаболизма у наблюдаемых нами больных, поэтому все параметры КЩС не приводятся. Однако по их данным можно высказаться о том, что в среднем у 75% больных контрольной и исследуемой групп имеется сдвиг в сторону компенсированного ацидоза.

После операции отмечена нормализация показателей. Анализ результатов показал, что статистически достоверные изменения в контрольной группе после операции (при $p < 0,05$) наблюдались в следующих показателях: P_{CO_2} , $P(O_2)$, $SATO_2$. Изменения отмечены в сторону их нормализации. В исследуемой группе после операции также имелись статистически достоверные изменения в сторону нормализации по всем показателям. При сравнении показателей групп *A* и *C* выяснилось, что более значительные сдвиги в лучшую сторону отмечались в группе *A*, но статистически разница не достоверна. Артериовенозная разница по $P(O_2)$, $SATO_2$, O_2st в исследуемой группе до и после операции статистически достоверно улучшается по всем показателям, из чего можно заключить, что потребление кислорода в системе микроциркуляции после операции происходит в более оптимальном режиме, так как устраняется раковая интоксикация. У 62 (77,5%) больных группы *A* имелась дыхательная недостаточность различной степени выраженности, после операции она сохранилась лишь у 7 (8,8%) человек. Заметим, что степень дыхательной недостаточности не зависела от распространенности опухоли и наличия трахеостомы. Мы наблюдали пациентов с выраженной дыхательной недостаточностью ($P_{O_2} < 60$ мм рт. ст.), имевшейся до выполнения трахеостомы и удаления опухоли. Снижение показателей P_{O_2} сохранялось, в целом, 7 дней,

после чего происходили спонтанные сдвиги в сторону улучшения.

С целью выяснения причин дыхательной недостаточности у наблюдаемых нами больных было про-изведено исследование функции внешнего дыхания (ФВД) в обеих группах. Исследования проводились на аппарате “ЕТОН” (Болгария). Для исследования ФВД у больных, имеющих трахеостому, нами предложено специальное устройство, герметично соединяющее трахеостому с аппаратом. Оценка ФВД проводилась по следующим параметрам: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), пиковая объемная скорость выдоха (ПОСвыд), максимальная объемная скорость в момент выдоха 25% ФЖЕЛ — (МОС25), 50% ФЖЕЛ — (МОС50), 75% ФЖЕЛ — (МОС75), средняя объемная скорость в интервале от 25 до 75% объема ФЖЕЛ — (СОС25 75), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ₁), индекс Тиффно (соотношение ОФВ₁ : ЖЕЛ).

Уровень бронхиальной обструкции, а также должные показатели оценивали по методике Н.В. Путова.

В результате анализа данных ФВД выяснилось, что у больных обеих групп до удаления опухоли имелся бронхоспазм, значительно более выраженный в исследуемой группе. Стеноз возникал преимущественно на уровне мелких бронхов и имелся до операции у 85% больных группы А и у 25% группы С. После удаления опухоли эти показатели составили соответственно 28,8% и 12,5%. В группе С ФВД никак не изменилась, в то время как в группе А отмечалось значительное, статистически достоверное улучшение всех показателей после удаления опухоли, что свидетельствует о разрешении стеноза бронхов; имелась корреляция улучшения показателей ФВД и нормализации газового состава крови.

Таким образом, в основе дыхательной недостаточности исследуемой группы лежит обструктивный тип нарушений внешнего дыхания; обструкция наиболее выражена на уровне мелких бронхов и имелась она, в основном, лишь в дооперационном периоде.

После операции при наличии той же трахеостомы бронхиальная проходимость в значительном числе случаев восстанавливалась до нормы. Следовательно, не рефлекторное влияние трахеостомы, а сама опухоль (раковая интоксикация) является основной причиной стеноза нижних дыхательных путей. Значительно большее количество бронхолегочных осложнений среди больных раком гортани, имеющих трахеостому, объясняется инфицированием трахеобронхиального дерева, так как аналогичные изменения в показателях газового состава крови, КЩС, ФВД имелись и в контрольной группе, но клинически протекали сравнительно легче.

Таким образом, больные раком гортани, имеющие трахеостому, составляют наиболее тяжелый контингент. Крайне необходимо в клинической практике регулярно изучать параметры газового состава крови, КЩС и ФВД у данных больных. Это поможет более точно оценить общее состояние пациента и выработать индивидуальный подход к предоперационной подготовке и послеоперационному лечению. Нами предложены дополнительные меры по лечению бронхолегочных осложнений у больных раком гортани. В дооперационном и раннем послеоперационном периоде рекомендуется обязательное введение бронходилататоров из группы холинолитиков (атровент в форме дозированного аэрозоля по 2 вдоха че-рез 6—8 ч) или р-адреностимуляторов (тербуталин, сальбутомол по схеме), теофиллина (0,2 г внутрь 3 раза в день); антигистаминных средств (фенкарол по 0,05 г внутрь 3 раза в день). Антибиотикотерапию рекомендуется начинать за 3 дня до операции, при необходимости производя смену антибиотиков после операции. В сочетании с общепринятыми методами лечения данный комплекс терапии позволил снизить количество пневмоний у больных раком гортани, имеющих трахеостому, в 2,7 раза (пневмония в исследуемой группе возникла у 2 из 80 человек) по сравнению с аналогичной группой больных, сведения о которых взяты из архивных данных; ни один из них не умер. Таким образом, имеется явное улучшение результатов лечения. Доза вводимых препаратов корректировалась на основании регулярного исследования КЩС и ФВД у каждого больного.

Выводы

1. У больных раком гортани в дооперационном периоде имеется бронхоспазм на уровне бронхов мелко-го калибра и дыхательная недостаточность. После удаления опухоли отмечается снижение их выраженности.

2. Наибольший риск развития пневмоний имеют больные раком гортани с трахеостомой. Риск обусловлен возможностью инфицирования трахеобронхиального дерева.

3. Для профилактики пневмоний показано предоперационное применение медикаментозного комплекса, состоящего из бронходилататоров (холинолитиков или β_2 -адреностимуляторов), теофиллина, антигистаминных средств, антибиотикотерапии.

4. Лаваж трахеобронхиального дерева с использованием фиброскопии является наиболее эффективным в сочетании с использованием предложенного нами медикаментозного комплекса.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. American Cancer Society: Cancer Facts and Figures 2024. American Cancer Society, 2024. Last accessed June 21, 2024.
2. Spaulding CA, Hahn SS, Constable WC: The effectiveness of treatment of lymph nodes in cancers of the pyriform sinus and supraglottis. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 13 (7): 963-8, 1987.
3. Spitz MR: Epidemiology and risk factors for head and neck cancer. *Semin Oncol* 21 (3): 281-8, 1994.
4. Bosetti C, Garavello W, Gallus S, et al.: Effects of smoking cessation on the risk of laryngeal cancer: an overview of published studies. *Oral Oncol* 42 (9): 866-72, 2006.
5. Yilmaz T, Hoşal S, Gedikoglu G, et al.: Prognostic significance of depth of invasion in cancer of the larynx. *Laryngoscope* 108 (5): 764-8, 1998.
6. Reddy SP, Mohideen N, Marra S, et al.: Effect of tumor bulk on local control and survival of patients with T1 glottic cancer. *Radiother Oncol* 47 (2): 161-6, 1998.
7. Fein DA, Lee WR, Hanlon AL, et al.: Pretreatment hemoglobin level influences local control and survival of T1-T2 squamous cell carcinomas of the glottic larynx. *J Clin Oncol* 13 (8): 2077-83, 1995.
8. Forastiere AA, Zhang Q, Weber RS, et al.: Long-term results of RTOG 91-11: a comparison of three nonsurgical treatment strategies to preserve the larynx in patients with locally advanced larynx cancer. *J Clin Oncol* 31 (7): 845-52, 2013. [
9. Hong WK, Lippman SM, Itri LM, et al.: Prevention of second primary tumors with isotretinoin in squamous-cell carcinoma of the head and neck. *N Engl J Med* 323 (12): 795-801, 1990.
10. Rakhimov M. Nodir, Shakhonova Sh. Shakhnoza Abdurakhmonov A. Jurabek, Talibova A. Nilufar, Sulimova G. Olga. The effectiveness of treatment of ascites due to recurrence of platinum-refractory ovarian cancer using metronomic chemotherapy. *Journal of reproductive health and uro-nephrology research* 2024 vol 5 issue 1, pp.37-41
11. Shakhonova Shakhnoza Shavkatovna, Rakhimov Nodir Makhmatkulovich , ., & Murodov Shakhzod Tokhirjon Ugli , . (2024). Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 6(02), 16–25.
12. Sh.Sh.Shakhonova, ., J.A. Abdurakhmonov, ., & N.M.Rakhimov, . (2023). Targeted therapy in the palliative treatment of platinum-resistant recurrent ovarian cancer complicated by ascites. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 5(08), 77–81.

Статья поступила в редакцию 01.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 01.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Насретдинова Махзуна Тахсиновна- д.м.н. профессор кафедры оториноларингологии №2 СамГМУ <https://orcid.org/0000-0001-7643-2334>

Улмасов Фирдавс Гайратович- PhD, зав. кафедры Онкологии СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-1397-2100>

Рахимов Жахонгир Хотамович- соискатель кафедры оториноларингологии №2 СамГМУ.

Information about the authors:

Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna - MD, Professor of the Department of Otorhinology No. 2 of SamMU <https://orcid.org/0000-0001-7643-2334>

Ulmasov Firdavs Gayratovich- PhD of the Department of Oncology of SamSMU <https://orcid.org/0000-0003-1397-2100>

Rakhimov Jakhongir Khotamovich- Department of Otorhinology No. 2 of SamSMU <https://orcid.org/0000-0003-1262-7006>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Насретдинова М.Т. — идеологическая концепция работы

Улмасов Ф.Г.- написание текста; редактирование статьи;

Рахимов Ж.Х. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Nasretdinova M.T. — ideological concept of work

Ulmasov F.G. - writing the text; editing the article;

Rakhimov J.Kh.— collection and analysis of literature sources, writing a text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000